

SOMERSET MOEM VA UNING ASARLARIDAGI JOZIBADORLIK VA SYUJET VA HARAKTER

Matyakubova Shahnoza Ilxambek qizi

Samarqand Davlat Tibbiyot universiteti Tillar kafedrasida ingliz tili

o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6657855>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 15th June 2022

KEY WORDS

Hayot yo`li, labmetlik Liza, Ledi feredrik, tibbiyot maktabi, dialog yozish mahorati, o`y-xayollari.

ABSTRACT

Adibning hayot yo`llari, ichki kechinmalari aks etgan zaxmatli qiyinchilik yillarda erishan yutuqlari, taqdirning sinovli kunlarida boshidan kechirgan iztirobli kunlari, ijodkor nigohida.

Taniqli ingliz yozuvchisi Uil`yam Somerset Moem (inglizchada: William Somerset Maugham; 1874, Parij — 1965, Nitstsa) Parijda, ingliz elchixonasida xizmat qilgan yurist oilasida tug`ilgan. Bolaligidayoq otanasidan ajralgan Somerset Angliyadagi qarindoshlari qo`lida tarbiyalanadi. Dastlab Geydelberg universitetida adabiyot va falsafa yo`nalishida, keyinchalik Londondagi tibbiyot maktabida tahsil ko`rgan. Moemning shu yillarda kechirgan hayoti materiallari asosida yozilgan «Lambetlik Liza» (1897) romani mashhur. Shundan keyin Moem vrachlik ixtisosidan voz kechib, yozuvchilik bilan shug`ullangan. U asosan Frantsiyaning janubiy tomonlarida yashab, 60 yillik adabiy faoliyati davomida ko`plab roman, hikoya, pesa, adabiy-tanqidiy etyud va memuar asarlar yozgan. Moem 1-jahon urushi yillarida Britaniya razvedkasining xodimi sifatida bir qancha mamlakatlar, shu jumladan, Rossiyada ham bo`lgan va

«Eshenden yoki Britaniya agenti» (1928) hikoyalar to`plamida shu haqda naql qiladi. Moem ilk p`esasi — «Ledi Frederik» (1907) ning katta muvaffaqiyat qozonganidan rag`batlanib, «Noma`lumlik» (1920), «Sadoqatli xizmati uchun» (1932) va «Sheppi» (1933) p`esalarini yozgan. Uning p`esalarida 20-a.ning 1-yarmidagi ingliz jamiyati hayoti manzaralari aks etgan. Somerset Moem «Oy va choychaqa» (1919), «Shirin kulcha va pivo» (1930), «Teatr» (1937) va boshqa romanlar muallifi. Adibning «Insoniy ehtiroslar zalvori» (1915) avtobiografiy romani, ayniqsa, mashhur bo`lib, unda roman qahramoni — yosh yigit va u bilan to`qnashgan kishilar talqinidagi nozik psixologizm hayot manzaralarining keng tasviri bilan tutashgan holda asarga o`zgacha badiiy latofat bag`ishlagan. «Notanish odam Parijda» va «Oy va choychaqa» romanlari o`zbek tiliga tarjima qilingan. Bu kitob na tarjimai hol va na esdaliklardir. Hayotimda sodir bo`lgan

voqea-hodisalardan yo u, yo bu tarzda asarlarimda foydalanganman. Ba'zan boshimdan o'tkazgan biron bir iztirobli holat yozilajak asarimga mavzu bo'lib xizmat qilgan. Bu mavzuni yoritish uchun men bir qator voqealarni o'ylab topar edim. Ko'pincha men yaqindan bilgan, yoki shunchaki tanish bo'lgan kishilardan foydalanar edim. Hamda ularga suyanib qiyofalar yaratardim. Mening kitoblarimda haqiqat bilan uydirma shunchalik qorishib ketganki, endi orqaga nazar tashlab, o'zim ham ularning farqiga borolmayman. Mening umrim turfa xil hodisalarga to'la, judayam qiziqarli kechdi. Lekin, hayot yo'lim sarguzashtlarga boy bo'lgan, deyo'lmayman. Mening xotiram chatoq. Biron bir latifa eshitsam, o'sha zahotiyiq unutamani. Hatto, o'zimning hazillarim ham yodimda turmagani sababli, ularni takrorlab berolmayman. Bu kamchilik muloqot payti menga pand berishini yaxshi bilaman. Men hech qachon kundalik yozmaganman. Dramaturg sifatida ilk bor muvaffaqiyatga erishganimda shu ishni qilmaganimga achinaman. O'sha paytlar men bir talay iste'dod egalari bilan baqamti bo'lganman. Mening qaydlarim hozirda hujjat sifatida ahamiyatli bo'lishi tayin edi. Bu kitobni yozishga kirishganimdan maqsad boshimda o'rnashib, tinchimni buzayotgan bir talay fikrlarni qoqib chiqarishdan iboratdir. Men hech kimga aql o'rgatmoqchi emasman. Mening murabbiylikka layoqatim yo'q. Shu tufayli o'z bilimlarimni birov bilan baham ko'rishga muhtoj emasman. Boshqalar fikrimga qo'shiladimi, yo'qmi, menga – baribir. Albatta, o'zimni haq deb bilaman. Mulohazalarim ko'pchilikning fikriga teskari bo'lgan chog'da ham, pinagimni buzmayman. Chunki ichki hissiyotlarimga ishonaman. Men yozayotgan paytimda, o'zimni moxtabar zot, deb bilishim zarur.

Aslida ham men o'zim uchun dunyodagi eng e'tiborli shaxsman. Lekin, oddiygina sog'lom fikr nuqtai nazaridan kelib chiqsak, (Absolyut, deb atalmish ulkan g'oyani qo'yaturaylik) men mutlaqo ahamiyatsiz ekanligimni juda yaxshi bilaman. Agar men hech qachon mavjud bo'lmaganimda ham, dunyoda hech narsa o'zgarmas edi. Menimcha, o'limidan so'ng yozgan asarlarining taqdiri qanday kechishiga qiziqmaydigan yozuvchi kam topilsa kerak. Men abadiyatga erishishni nazarda tutmayapman. Badiiy asarning boqiyliigi bir necha asrlar bilan o'lchanadi. Lekin, yozgan kitoblaringni bir qancha avlod qiziqib o'qishini, hamda o'zing mansub bo'lgan xalq adabiyoti tarixidan kamtarona bo'lsa ham o'rin egallashni xayol qilish, albatta, maroqli. O'zimga kelsak, men bunday imkonyatga shubha bilan qarayman. Adabiyot olamida katta shov-shuvlarga sababchi bo'lgan ko'pgina yozuvchilar unutilib ketdilar. Yoshligimizda Jorj Meredit bilan Tomas Xardi asarlarining boqiy bo'lishiga hech shubha qilmasdik. Lekin zamonaviy yoshlar uchun bu adiblarning qizig'i yo'q. Ularning yozganlarini hech kim Gulliverning sayohatlari, Tristrama Shendi, yoki Tom Jons kitoblarichalik o'qimaydi desam, adashmayman. Asar yozish boshdanoq men uchun tabiiy hol bo'lgan, (o'rdak uchun suvda suzish tabiiy hol bo'lganiday). Men yozuvchi bo'lganimga xaliyam ajablanaman. Bunga kuchli ishtiyoqdan bo'lak hech qanday sabab bo'lmagan. Menda bu moyillik qanday paydo bo'ldi, tushunolmayman. Mening ajdodlarim yuz yildan ortiq vaqt davomida huquqshunos bo'lishgan... Yozuvchilik borasida maktab ko'rmaganman. Yaqinda dastlab yozgan hikoyalarimni ko'rib chiqdim. Menda tug'ma qobiliyat bo'lganmi, yo'qmi, shuni bilmoqchiydim. Hikoyalar

ohangida kibr sezilib turibdi. Bu – g’o’rlikning oqibati. Ifodadagi g’ijinish esa badfe’llikdandir. Men fikrni ifodalash tarzini nazarda tutayapman. O’ylaymanki, uslubdagi aniqlik, dialoglarni o’z o’rnida ishlatish boshdanoq qo’limdan kelgan. Kamchiliklar talaygina, asar tili jo’n, lug’at boyligi cheklangan, iboralarning siyqasi chiqqan, jumla tuzishda nuqsonlar anchagina. Lekin yozish men uchun nafas olishdek ichki ehtiyoj bo’lib qolgan edi. Shu tufayli men yaxshi yozayapmanmi, yomonmi, bu haqda o’ylab ham o’tirmasdim. Ancha vaqt o’tibgina, yozuvchilik tinimsiz mehnat natijasida erishiladigan nozik san’at ekanini tushunib yetdim. Istagan narsani so’z bilan ifodalash naqadar mushkul ish ekanini kashf qildim. Dialog yozishni hech bir qiyinchiliksiz eplardim. Lekin tasvirga kelganda, yo’limni topolmay, chalkashib ketardim. Ikki-uch ibora ustida soatlab bosh qotirsam-da, ularni uddalay olmasdim. Shunda nima qilib bo’lsa ham, yozishni o’rganishga qaror qildim... Men o’n sakkizinchi asr mumtoz adabiyotiga murojaat qildim. Jonatan Svift prozasi meni asir etdi. Sviftni o’z idealim deb tan oldim va uni o’rganishga kirishdim. “Bochka haqida ertak” asarini tanladim. Aytishlaricha, Svift qarigan chog’ida ushbu asarni qayta o’qib: “O’sha paytlar naqadar ulug’ iste’dodim bo’lgan ekan!”, – deb xitob qilgan emish. Menimcha, Sviftning iste’dodi boshqa asarlarida yaqqolroq namoyon bo’lgan. “Bochka haqida ertak” – zerikarli, majoziy asar, undagi kinoya ham yuqori darajada emas. Lekin uslub – hayratomuz. Ingliz tilida bundan o’qtizib yozish mumkinligini tasavvur qilolmayman. Bu – tabiiy, vazmin, sipo, sayqallangan uslub. G’ayrioddiy so’zlar yordamida kitobxonni hayratga solishga urinish yo’q. Bir qarashda, yozuvchi duch kelgan so’zni ishlatib

ketaverganga o’xshaydi. Lekin Svift o’tkir, mantiqiy tafakkurga ega bo’lganligi tufayli so’zlar doimo o’z o’rnida ishlatilgan va topib aytilgan. Jumalarning mukammalligi va ularning ta’sir kuchi – yuksak darajadagi diddan nishona. Men avval matndan biror parcha ko’chirib, so’ng uni yodimda tiklashga harakat qilardim. Men so’zlarni boshqalariga almashtirardim yoki ularning tartibini o’zgartirib ko’rardim. Oqibatda Svift yagona to’g’ri yo’lni tanlaganiga ishonch hosil qildim. Svift prozasi – benuqson. Bu urinishlarim zoe ketmadi. Men durustgina yozishni o’rgandim. Lekin bundan ko’nglim to’lmadi. Uslubdagi zo’riqish yaqqol sezilib turardi. So’zlarni muayyan bir shakl doirasiga tiqishtirishga urinardim. Natijada shakl bo’rtib chiqdi. Shunda so’zlarni ma’lum tartibda joylamoqchi bo’ldim. Lekin, bir narsani nazardan qochirgan ekanman. O’n sakkizinchi asrga tegishli bo’lgan uslub yigirmanchi asr uchun g’ayritabiiy edi. Svift uslubdagi meni hayratga solgan mukammallikka erisha olmadim. Chunki, men unga taqlid qilar edim. So’ngra bu ishimi tashlab, bir qancha p’esalar yozdim. Faqat, besh yildan keyingina yana roman yozishga kirishdim. Endi men uslub borasida bosh qotirmay, ochiq oydin yozaboshladim. Men, faqat, aniq dalillarni bayon qilmoqchi bo’ldim. Aytadigan gaplarim shu qadar ko’p ediki, so’zlarni behudaga sarf qila olmasdim. Shuning uchun sifatlarni sira ham qo’llamaslikni maqsad qildim. Nazarimda, topib aytilgan so’z sifatlashga muhtoj emas edi. Men yozilajak asarni uzundan-uzoq telegramma ko’rinishida tasavvur qilar edim. Ma’no tashishga xizmat qilmaydigan so’zlar tejamkorlik nuqtai nazaridan tushib qoldirilgan edi. Korrektura qilingandan keyin kitobni o’qimaganligim sababli, asar

yoziş borasidagi urinishlarim qay darajada amalga oshgani menga qorong'u. Har holda, bu kitob avvalgi asarlarimga qaraganda ancha ravon yozilgan. Shundan beri ko'p kitob yozdim. Men doim yaxshi yozişga harakat qildim. Lekin bu borada imkoniyatlarim cheklanganligini bilardim. Nazarimda, men uchun yagona yo'l o'z imkoniyatlarim doirasida iloji boricha mukammallikka intilish edi. Menda hissiyotga berilish, jo'shqinlik yo'q edi. Har qancha urinmay, so'z boyligimni kengaytirish qo'limdan kelmasdi. O'xshatishni uddalay olmasdim. Original, esda qolarli o'xshatishlar xayolimga ko'p ham kelavermasdi. Shoirona parvoz, tasavvur kengligi menga begona edi. Men boshqa yozuvchilarning san'atidan zavqlanardim, ularning mahoratiga qoyil qolardim. Taassufki, mening tafakkurim bunday mohirlikka qodir emas edi. Shu tufayli men o'zimni zo'riqtirishdan charchadim. Lekin boshqa tomondan qaraganda, men ziyrak va kuzatuvchan edim. Boshqalar nazaridan qochirgan ko'p narsa va hodisalarni men yaqqol ko'ra olardim. Men aniq, izchil fikrlar edim, ko'rganlarimni aniq tasvirlab bera olardim. Nafis, jozibador yoziş qo'limdan kelmasda, har holda, iboralardagi ohangni yaxshi payqardim. Ko'ngildagidek yozişni hech qachon uddalay olmasligimni bilardim. Shunga qaramay, imkonim boricha yaxshi yozişga harakat qildim. Uzundan-uzoq mulohazalardan so'ng, fikr tiniqligi, soddalik va so'zlarning ohangdorligiga intilishim kerak, degan xulosaga keldim... So'z salmoq, ohang va ko'rinishga ega. Mana shu uchchala xususiyatni yodda tutgan holda, ham quloqqa, ham ko'zga xush yoqadigan ibora yoziş mumkin. Meni doim bir narsa ajablantiradi, nega odamlar mashhurlar bilan yaqin bo'lishga

intiladilar? Taniqli odamlar bilan yaqinligingiz o'z nazdingizda odamlar orasida sizga obro' keltiradi. Aslida esa bu sizning qadringizni pasaytiradi. Arzimas odam ekaningizni namoyish qiladi. Taniqli kishilar oddiy odamlar bilan muloqot qilishning hadisini olganlar. Ular asl qiyofasini niqob ortiga yashirib, siz kutgan qiyofaga kirishga usta bo'ladi. Shuning uchun meni mashhurlar qiziqitirmaydi. Umuman olganda, men odamlarga ishim tufayli e'tibor qarataman. Odamlarda men (Kant o'gitlarini inkor etgan holda) isonning o'zini emas, balki yozuvchilik faoliyatimga manba bo'ladigan narsani ko'raman.

Mashhurlarga qaraganda meni oddiy odamlar ko'proq jalb qiladi. Chunki oddiy odam o'z holicha namoyon bo'ladi. U o'zini jamiyatdan muhofaza qilish yoki dunyoni lol qoldirish uchun boshqacha ko'rinishga urinmaydi. Cheklangan muhit doirasida oddiy odamlarning o'zgacha xususiyatlari yaqqol ko'zga tashlanadi. Ular boshqalarning diqqat markazida bo'lmaganlari uchun biron nimani yashirishni xayollariga keltirmaydilar. Oddiy odam o'z qilmishlarini oshkora namoyish qilaveradi, g'alati qiliqlaridan xijolat chekmaydi, chunki o'z hatti harakatlarining ajibligidan bexabar bo'ladi. Sirasini aytganda, biz yozuvchilar oddiy odamlar bilan ish ko'ramiz. Qirollar, diktatorlar, korchalonlarning yozuvchi faoliyatidagi o'rni ahamiyatli emas. Yozuvchilar necha bor dunyoning zo'rlari haqida yozişga tavakkal qilishgan. Lekin bu urinishlar zoe ketgan. Chunki ular o'ziga xos, favqulodda shaxslardir. Bunday shaxslar badiiy asarga asos bo'lishga yaramaydi. Ulardan hayot haqiqatiga mos bo'lgan qiyofa yaratish mushkul. Oddiy odamlar olami bo'lsa yozuvchi uchun keng imkoniyat beradi. Bu tasodiflarga to'la, turli

tuman xarakterlarga boy, cheksiz, betakror muhit yozuvchiga bitmas-tuganmas manba bo'lib xizmat qiladi. Buyuk odam ko'pincha yaxlit bir bo'lakdan iborat bo'ladi. Oddiy odam esa ziddiyatli, chigal tugundan iborat. Uning chek?chegarasi yo'q. U sizni kutilmagan, tasodifiy holatlari bilan hayratga solaveradi. Men o'zim biror kimsasiz orolda prem'er ministrdan ko'ra oddiy veterinar bilan ba jonu?dil vaqt o'tkazgan bo'lardim. Bu kitobning yozilishini men nuqul orqaga surib keldim. O'z fikrlarimni bevosita bayon qilishday zerikarli vazifa meni mudom cho'chitib keldi. Garchi, men aksariyat hollarda birinchi shaxs nomidan yozgan bo'lsam?da, o'zim roman va hikoyalarimning avtorisiiftida namoyon bo'lganman. Demak, qaysidir ma'noda o'zimni asar personajiday tasavvur qilganman. Uzoq yillik tajribamga tayangan holda men uchun xayoliy obrazlar vositasida so'z aytish qulay. To'qima obrazlarning o'y?xayollari haqida yozish o'zimning fikr mulohazalarim borasida gapirishdan ko'ra osonroq. Birinchisi doim menga zavq bergan. Ikkinchisi esa men uchun og'ir mehnat, shuning uchun men bu ishni doim orqaga surib keldim. Endi bu narsani paysalga solish mumkin emas. Yoshlik payti yillar ko'z oldimizda cheksiz silsiladay cho'ziladi va bir kun kelib umr yakun topishini anglash mushkul bo'ladi. Hatto o'rta yoshda ? hayotga chanqoqlik bir oz pasaygan pallada ham bajarishga erinayotgan ishni qilmaslik uchun bahonai sabab oson topiladi. Nihoyat, shunday fursat keladiki, biz o'limga e'tibor qaratamiz. Birin?ketin tengqurlarimiz dunyoni tark etayapti. Biz o'lim haq ekaniga iymon keltiramiz, ammo mohiyatan bu narsa doim mavhumligicha qolaveradi. "Tayms" da e'lon qilingan o'lim haqidagi xabarlarni qarab chiqar ekanman, 60 yosh qaltis palla ekanini

tan oldim. Bu kitobni yozmay o'lib ketish menga alam qilgani bois darhol bu ishga kirishmasam bo'lmasligini tushunib yetdim. Bu asarni tugatganimdan so'ng kelajakni xotirjam qarshi olishim mumkin, chunki bir umrlik mehnatim yakun topadi. Tafakkurim tuynuklarida besaramjon kezib yurgan o'y?fikrlarimni nihoyat bir joyga jamlash imkoni borligidan shodman. Shu paytgacha bu o'y-xayollar dengizda halokatga uchragan kema bo'laklariday boshimda charx urardi. Ulardan xalos bo'lgach, tafakkurimni yangi ishlarga chog'layman. Chunki bu asar mening oxirgi kitobim emas, deya umid qilaman. Kishi vasiyatnoma yoziboq, bu dunyoni tark etmaydi. Vasiyatnoma har ehtimolga qarshi yoziladi. O'z ishingizni tartibga keltirish bilan qolgan umringizni xotirjam yashab o'tish uchun tayyorgarlik ko'rasiz. Bu kitobni yozib bitirgach, men nimaga tayanishim kerakligini anglab yetaman. Shundan so'ng men qolgan umrimni o'z bilganimcha yashab o'tishim mumkin. Soddalikning qadr?qiymati har doim ham ko'zga tashlanavermaydi. Fikr tiniqligi esa darhol namoyon bo'ladigan fazilat. Men doim shu ikki narsaga intilganman. Chunki hashamdor uslubda yozishga iqtidorim yo'q. Men boshqa yozuvchilarning serhasham matnlarini o'qib, imkon qadar hayratlanaman. Lekin, miqdori oshib ketsa, men bunday uslubni hazm qila olmayman. Bunday uslub meni tez charchatadi. Munosib sifatlashlar, shoirona ehtiros, matnga tantanavorlik bag'ishlaydigan ergash gaplar, dengizdagi to'lqinlardek dabdabali ohang, shubhasiz, bularning barchasida qandaydir ko'tarinkilik mavjuddir. So'zlarning bu tarzda birikishi kishi qulog'iga navoday hush yoqadi. Histuyg'ularingiz junbushga keladi, biroq ma'noni idrok qila olmasiz. Ohang jozibasi

ma'noni ilg'ashga halaqit beradi. Ammo So'z buyuk mustabiddir. So'zlar ? ma'no kuchi bilan tirik va ma'nodan chalg'ish, umuman matndan chalg'ishga olib keladi. Fikr tarqala boshlaydi. Muhtasham uslubda yozish uchun yozuvchida tug'ma iste'dod bo'lishi kerak. Soddalik esa ato etilmaydi. Unga erishish uchun qattiq intizom kerak. Ingliz nasri sodda emas, aksincha, dabdabali. Lekin doimo shunday bo'lmagan. Shekspir nasridan jonli, dangal, keskin nasr yo'q. Biroq bu og'zaki nutqqa mo'ljallangan dialog shakli ekanini unutmasligimiz lozim. Yozuvchining uslubi — bu yozuvchining o'zi, degan gap keng tarqalgan. Bu fikr o'ta mavhumdir. Gyotening she'riyati o'ta nafosatli, nasri esa beso'naqay. Xo'sh, biz Gyotening o'zini qay biridan qidiramiz? Menimcha, kishi aniq fikrlay olmasa, yozayotganda ham bu nuqsondan qutula olmaydi. Agarda injiq va nozikta'b bo'lsa, bitiklari ham nazokatli bo'ladi. Agar yozuvchi tiyrak aql va zakovat sohibi bo'lsa, har qanday narsa unga ko'plab boshqa narsa? hodisalarni eslatsa, u holda uning bitiklari o'xshatish va majozlarga boy bo'ladi. Munaqqid Doktor Jonson yozgan har bir so'z menga huzur bag'ishlaydi, chunki uning uslubi — jozibador, qochirimlarga boy. U ravon ingliz kalomini qadrlagan. Doktor Jons o'z "Esdaliklar" ini shunday yakunlagan: " Kimda kim ingliz tilida tabiiy, lekin qo'pol bo'lmagan, nafis, lekin bachkana bo'lmagan uslubda yozishga erishmoqchi bo'lsa, Addison asarlarini kechayu kunduz mutolaa qilishi lozim ". Oliyjanoblikning dastlabki belgisi bu tabiiylik va soddalikdir. Bunga erishmoq uchun odam tarbiya ko'rgan bo'lishi kerak. Nasrda yaxshi yozish uchun ham kishi o'zini tarbiyalashi zarur. She'riyatdan farq qilgan holda, nasr ? intizomga tayanadigan san'at. She'riyat isyonkor bo'ladi. U tuyg'ular

isyonidan yaraladi. Nasrda shiddat emas? did, ko'tarinkilik emas? izchillik, muhtashamlik emas — aniqlik muhim. Shoir uchun shakl — bu tizgin va suvliq, busiz odam otda yurolmaydi. Yozuvchi uchun esa shakl go'yoki, shassi, usiz mashinangizning o'zi ham bo'lmaydi. Men o'z uslubimda fikr tiniqligi, soddalik va ohangdorlikka intilganim haqida aytib o'tdim. Mana shu uchinchi belgiga rioya qilish har kimning ham qo'lidan kelavermaydi. Bu narsa yozuvchining tovushlardagi ohangdorlikni ilg'ay olish qobiliyatiga bog'liq. Juda ko'p kitobxonlar va juda ko'p ajoyib yozuvchilar bundan mosuvo. Aksariyat yozuvchilar qofiyadosh iboralarni ketma – ket qo'llayverishadi. Otlarga uzundan? uzoq sifatlarni bog'lashadi, yoki iboralarning bosh? ketiga undoshlarni qalastirib tashlashadiki, tiling kelishmay qoladi. Bular – jo'n va o'z? o'zidan ayon misollar. Men buni ta'kidlashimdan maqsad ? fikrimni dalillash: agar tilga e'tibor bilan qaraydigan yozuvchilar shunday qilsa, demak, ularning qulog'i ohangdorlikni ilg'amas ekan-da. So'z salmoq, ohang va ko'rinishga ega. Mana shu uchchala xususiyatni yodda tutgan holda ham quloqqa, ham ko'zga hush yoqadigan ibora yozish mumkin. Men ingliz nasriga oid kitoblarni juda ko'p o'qidim, lekin ulardan saboq olish oson bo'lmadi. Bu kitoblarning aksariyati mujmal, o'ta nazariy uslubda yozilgan. Men ularda o'quvchiga hayrixohlik yo'qligini sezdim. Garchi Faulerning " Ingliz tilining jonli so'zlashuv lug'ati " bundan mustasno. Bu – bebaho asar. Yozuvchi qanchalik mahoratli bo'lmasin, undan o'zi uchun ko'pgina foydali narsalar olishi aniq. Bu kitobni o'qish maroqli. Fauler jiddiy, sodda va aqlga muvofiq uslubda yozishni xush ko'rgan. U jimjimadorlikni yoqtirmagan, aksincha, keskin iboralarni

qo'llashni yaxshi ko'rgan. U mantiqqa ko'r-korona ergashmas edi va ingliz grammatikasining qat'iy to'siqlarini yorib o'tib jonli tilga yo'l ochishga doim tayyor turardi. Ingliz grammatikasi o'ta murakkabdir. Bizda savodli yozuvchilar barmoq bilan sanarli. Albatta til qoidalarini bilgan yaxshi. Bexato yozish ham maqsadga muvofiqdir. Lekin bir narsani yoddan chiqarmaslik lozim, grammatika bu qoidalarga jo qilingan og'zaki nutqdir. Yagona mezon ? bu jonli til. Qat'iy qoidaga bo'ysungan ifodadan ko'ra men yengil va tabiiy ifodani afzal deb bilaman. Ingliz va frantsuz tillarining farqi shundaki, faranglar til qoidalariga rioya qilgan holda bemalol tabiiy va jonli yozishlari mumkin. Bizda esa bu qiyin kechadi. Ingliz tilida jonli ovoz ohangi bosma yozuv ustidan hukmronlik qiladi. Shu bois, bu tilda yozish oson emas. Men uslub borasida ko'p mulohaza yuritganman va bisyor ter to'kkanman. Men o'zim istaganimday emas, uddalaganimday yozaman. Agar aniq, sodda va ohangdor uslubda jonli va ravon yozish mumkin bo'lganda edi, bu mukammal uslub bo'lar edi. Dunyodagi eng zo'r yozuvchilardan biri Vol'ter ana shunday yozardi. Yaxshi uslubda zo'riqish izlari bo'lmaydi. Menimcha, zamondosh yozuvchilarimiz ichida farang adibasi Kolletga yetadigani yo'q. Uning bitiklarida ohangdorlik kuchli, tili ravon. Bir qarashda bu asarlar oson, qiynalmay yozilganday tuyiladi sizga. Men Kolletga shu haqda gap ochganimda, u ba'zan bir bet ustida kunlab zahmat chekishini aytdi. Men o'zim ham ravon uslubga mashaqqatli mehnat tufayli erishganman. Buyuk faylasuflarga murojaat qilsak, ma'noning eng nozik jilvalarini ham aniq-ravshan ifodalash mumkinligini ko'ramiz. Mujmal, tushunarsiz yozilgan asarlardan ta'bim tirriq bo'ladi. Nazarimda,

bunday yozishga ikkita sabab bor. Birinchisi pala?partishlik bo'lsa, ikkinchisi – ataylab shunday qilinadi. Bu ishyoqmaslikning oqibatidir. Ba'zan muallif nima demoqchiligini o'zi ham tushunib yetmaydi. Aytmoqchi bo'lgan fikrini dilida aniq shakllantira olmaydi. Mujmal fikrga esa yozuvda aniq ifoda topish mumkin emas. Bunga sabab, yozuvchi yozishdan avval emas, yozayotgan chog'ida mushohada yuritadi. Fikr qalam ostidan to'kiladi. Buning xavfli tomoni shundaki, qog'ozga to'kilgan ibora sizni o'z izmiga bo'ysundiradi. Shaklga ko'chgan fikr moddiylashadi va uni oydinlashtirishga xalaqit beradi. Pala-partishlik oqibatida yuzaga kelgan noaniq ifodadan osongina jo'rttaga noaniq yozishga o'tiladi. Chunki tafakkuri noqis yozuvchilarning ba'zilari bir qarashda ahamiyatsiz bo'lgan fikrlarini muhim deb hisoblashga moyil bo'ladi. Bunday yozuvchilar o'zlarini nixoyatda teran tafakkur sohiblari deb biladilar. Shu bois barchaga tushunarli qilib yozish shart emas, deydilar. Hamma balo o'z tafakkurlarining noqisligida ekani ularning xayoliga ham kelmaydi. Bu o'rinda yozma shaklga ko'chgan so'zning sehri yana ish beradi. Arzimas jumlaning aslida o'ta muhim ekaniga o'z-o'zini ishontirish juda oson kechadi.

Xulosa: Avval boshdanoq mavhum bo'lgan taassurotlarni qog'ozga ko'chirish ko'nikmaga aylanib qoladi. Bu bitiklardan yashirin ma'no izlovchi ahmoqlar esa doim topiladi. Ba'zi yozuvchilar o'zlarining boshqalardan ustunliklarini namoyish qilishga o'ch bo'ladilar va ataylab mujmal yozadilar. Keng omma tushunmasligi uchun muallif fikrini jo'rttaga mavhumlashtiradi. Go'yoki, uning ko'ngli sehri olam va bu olamga faqat muayyan to'siqlardan o'ta olgan xos kishilargina doxil bo'la oladilar.

Ular o'zlariga ortiqcha bino qo'yish bilan aslida kaltabinlik qiladilar. Negaki, vaqt – buyuk hakam, kezi kelganda bu asarlar hech kim o'qimaydigan bema'ni so'zlar yig'indisiga aylanib qoladi. Bir paytlar teran

deb hisoblangan bitiklarni vaqt keskin, sovuq nigohi bilan taftish qiladi, natijada so'zlarning g'ayritabiiy jilvalari zamirida jo'ngina fikrlar yashirin ekani ayon bo'ladi.

References:

1. Kanin G., Coward Remembering Mr. Maugham. — New York : Atheneum, 1966.
2. Brown, I. William Somerset Maugham. London: London International Textbook Co., 1970.
3. Calder R. L. William Somerset Maugham and the quest for freedom, L., 1972.
4. Мейсон Карри. Режим гения. Распорядок дня великих людей = Daily Rituals How Artists Work. — М.: Alpina publisher, 2013. — 302 с. — .
5. Aleksandra. Сомерсет Моэм. — М.: Молодая гвардия, 2012